

**PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL AND
LINGUODIDACTIC FOUNDATIONS OF FORMING
COMMUNICATIVE AND INTEGRATED COMPETENCE IN
STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL FIELDS IN A
BILINGUAL ENVIRONMENT**

Mirzakbarova Sevda Vakhiddinovna

trainee teacher of the department,

Namangan State Institute of Foreign Languages named after I. Ibrat,
Namangan, Uzbekistan;

mail: mirzakbarova.sevda@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334853>

ARTICLE INFO

Received: 16th January 2026

Accepted: 21st January 2026

Online: 22nd January 2026

KEYWORDS

Communicative competence; integrated competences; bilingualism; Russian as a non-native and foreign language; culture of speech; personality-activity approach; psychological and pedagogical support.

ABSTRACT

The article examines the psychological-pedagogical and linguodidactic foundations for the formation of communicative and integrated competence among students of non-philological fields of study in the context of bilingualism and a multicultural educational environment. Special attention is paid to the problems of mastering the culture of Russian speech by future teachers studying under conditions of active bilingualism. Based on an analysis of the results of a diagnostic (ascertaining) experiment, typical difficulties faced by students are identified, including adherence to the norms of the Russian literary language, intonational organization of utterances, and the construction of coherent texts of various genres and styles. The necessity of shifting from a predominantly knowledge-based model of instruction to a competence-based and personality-activity approach aimed at developing communicative, sociocultural, and professionally significant skills is substantiated.

**ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ И
ИНТЕГРИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
БИЛИНГВИЗМА**

Мирзакбарова Севда Вахиддиновна

Стажёр-преподаватель Наманганского государственного института
иностранных языков имени И. Ибрата г. Наманган, Республика Узбекистан

e-mail: mirzakbarova.sevda@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18334853>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Received: 16th January 2026

Accepted: 21st January 2026

Online: 22nd January 2026

KEYWORDS

Коммуникативная компетентность; интегрированные компетенции; билингвизм; русский язык как неродной и иностранный; культура речи; личностно-деятельностный подход; психолого-педагогическое сопровождение.

В статье рассматриваются психолого-педагогические и лингводидактические основы формирования коммуникативной и интегрированной компетентности студентов нефилологических направлений подготовки в условиях билингвизма и поликультурного образовательного пространства. Особое внимание уделяется проблемам овладения культурой русской речи будущими педагогами, обучающимися в условиях активного двуязычия. На основе анализа результатов констатирующего эксперимента выявлены типичные трудности студентов, связанные с соблюдением норм русской литературной речи, интонационной организацией высказывания, построением связных текстов различных жанров и стилей. Обосновывается необходимость перехода от преимущественно знаниевой модели обучения к компетентностному и личностно-деятельностному подходу, ориентированному на развитие коммуникативных, социокультурных и профессионально значимых умений.

Введение. Сейчас инновационные процессы, происходящие в социально-экономической жизни общества, предъявляют новые требования к уровню образованности и компетентности современного учителя. Выпускник педагогического вуза, которому предстоит работать «в школе нынешнего тысячелетия, должен обладать определенными коммуникативно-речевыми умениями и навыками». Для будущего учителя важно не только знать учебный материал и методику преподавания дисциплины, но и в совершенстве владеть русским языком как важнейшим средством обучения и воспитания подрастающего поколения в условиях активного двуязычия и диалога культур. Поэтому первостепенной задачей обучения будущего педагога становится формирование у него коммуникативной компетентности как важного свойства личности, способной к успешным действиям в типовых и неординарных педагогических ситуациях в силу осведомленности в широком круге вопросов культуры речи.

Как показывают результаты констатирующего эксперимента, студенты нефилологических факультетов испытывают немалые трудности в овладении культурой русской речи. Результаты анкетирования этих студентов свидетельствуют, что им нелегко даются овладение нормами литературного произношения, интонирование русских фраз, конструирование разнотипных простых и сложных предложений, построение связных высказываний, выдержанных в определенном стиле речи.

Сегодня, в период постиндустриального или информационного общества, открываются новые возможности для поиска наиболее эффективных путей и способов усовершенствования - учебного процесса, в том числе и обучения русскому языку и культуре речи студентов-билингвов неязыковых специальностей.

Основная часть. Анализ состояния преподавания русского языка и культуры речи на нефилологических факультетах педагогического вуза показывает, что в обучении этой дисциплине наряду с традиционными способами формирования и развития речемыслительной деятельности студентов широко используются активные методы работы с ними. Так, А.Н.Щукин подчеркивает, что «использование ролевых игр, проектной деятельности и проблемных заданий позволяет приблизить учебную коммуникацию к реальным условиям речевого взаимодействия» [3, с. 114]. Кроме того, преподаватели стремятся применять на своих занятиях различные технические средства обучения. Высокий уровень развития информационно-коммуникационных технологий, наличие компьютерных классов позволяет педагогам-словесникам использовать на учебных занятиях компьютерные обучающие программы, созданные с учетом специфики преподавания русского языка и культуры речи в условиях билингвизма.

В настоящее время все острее ощущается необходимость в разработке и эффективном использовании компьютера как эффективного средства обучения. По мнению О. Г. Полякова, «компьютер в языковом образовании выступает не вспомогательным, а полноценным дидактическим средством, обеспечивающим индивидуализацию и интенсификацию обучения» [6, с. 85]. Это особенно актуально в условиях билингвизма, где требуется гибкая организация самостоятельной работы студентов.

Умение использовать язык, как справедливо отмечает Е. И. Пассов, «не сводится к знанию правил и форм, а проявляется в способности решать реальные коммуникативные задачи в конкретных условиях общения» [4, с. 42]. В этой связи показательно, что студенты с невысокими результатами грамматического тестирования нередко демонстрируют достаточно высокий уровень спонтанной разговорной речи вне учебной аудитории.

Под коммуникативной компетенцией понимается «способность личности использовать язык как средство общения в соответствии с целями, условиями и нормами коммуникации» [2, с. 68]. Данная способность предполагает не только владение языковой системой, но и учёт социокультурного контекста общения.

Формирование коммуникативных умений на неродном языке представляет собой более сложный процесс по сравнению с развитием аналогичных навыков в родной речи. И. А. Зимняя подчеркивает, что «овладение иностранным языком затрагивает глубинные личностные структуры обучающегося и связано с уровнем его общего психического развития» [5, с. 53].

Базовые навыки составляют фундаментальную ступень в развитии компетентности общения. В структуре коммуникативной компетентности

выделяется ряд взаимосвязанных компонентов. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез отмечают, что «коммуникативная компетенция включает лингвистический, социолингвистический, социокультурный и стратегический компоненты, функционирующие в единстве» [1, с. 101]. Этот процесс характеризуется усилением их обобщенного характера, автоматизацией выполнения, снижением необходимости в постоянном контроле. Параллельно трансформируются методы осуществления коммуникативных действий и механизмы их регулирования.

Принципиальное значение имеет равномерное развитие коммуникативных способностей как в родной речи, так и при использовании изучаемого иностранного языка. Основу коммуникативных навыков составляет развитая способность осваивать речь на иностранном языке в её различных проявлениях - устных видах деятельности (восприятие на слух, разговор) и письменных формах (чтение текстов, написание), включая переводческую деятельность как отдельный тип речевого взаимодействия.

Среди важных навыков выделяют следующие: социальная компетенция; способность выстраивать высказывание в соответствии с коммуникативной целью и решаемой задачей (дискурсивная компетенция); владение приёмами структурирования речевого высказывания и представления его в логичной последовательности (стратегическая компетенция); осведомлённость о культурных характеристиках страны изучаемого языка (социокультурная компетенция); способность определять контекстуальную уместность применения конкретных языковых конструкций, словарных единиц и грамматических форм (социолингвистическая компетенция); фундаментальное владение грамматическими структурами и лексическим запасом, обычно формируемое в рамках школьного курса изучения иностранного языка (лингвистическая компетенция)

В образовательном процессе по иностранным языкам для студентов непрофильных специальностей особое значение имеет ориентация на коммуникацию. Е. И. Пассов подчёркивает, что «обучение должно строиться как модель реального общения, а не как система упражнений вне коммуникативного контекста» [4, с. 90].

Одна из ключевых основ - ориентация на коммуникацию. Здесь рекомендуется применять различные типы практических заданий: образцовые упражнения (работа по шаблону), преобразовательные (требующие выборочного применения материала), ситуативно-речевые (моделирующие жизненные обстоятельства), а также задания на естественное общение (подразумевающие аутентичную коммуникацию).

Помимо этого, значимыми являются личностные характеристики обучающихся (стремление к социальному контакту, самоуверенность).

Комплексный подход предполагает вовлечение всех компонентов коммуникативной практики в образовательный процесс.

Дифференцированный подход означает принятие во внимание специфических инструментов и способов, используемых при осуществлении конкретной формы активности.

Опора на первый язык обучающегося включает два направления: трансферные процессы и явление интерференции. Педагог обязан распознавать, идентифицировать и эффективно снижать негативное воздействие языковой интерференции на образовательные результаты студента.

На сегодняшний день под коммуникативной компетенцией понимается «способность личности использовать язык как средство общения в соответствии с целями, условиями и нормами коммуникации» [2, с. 68]. Данная способность предполагает не только владение языковой системой, но и учёт социокультурного контекста общения.

Формирование интегрированных компетенций у студентов-нефилологов опирается на совокупность психолого-педагогических предпосылок. Центральной из них является личностно-деятельностный подход, согласно которому «компетенции формируются не в результате усвоения информации, а в процессе активной, осмысленной деятельности обучающегося» [3, с. 49].

Заключение. Итак, подчеркнем, что психолого-педагогическое сопровождение формирования интегрированных компетенций, основанное на развитии социокультурных потребностей, представляет собой целенаправленный процесс. Этот процесс «опирается на внутреннюю мотивацию студента, реализуется через разнообразную социально-значимую деятельность, осмысливается через рефлексивность, обогащается в субъектном диалоге и целенаправленно культивируется в специально сконструированной образовательной среде вуза» [2, с. 47].

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды Э. Эриксона о том, что идентичности как результат успешного преодоления психосоциального кризиса – это важный аспект. Для студента это кризис «ролевого смещения» – кем я становлюсь: просто студентом, сдающим экзамены, или будущим профессионалом, несущим ответственность за свою деятельность.

Субъектно-деятельностный подход, основанный на трудах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, говорит о том, что «идентичность формируется не через пассивное усвоение, а в процессе деятельности» [5, с. 73]. Ключевое значение приобретает учебно-профессиональная и квазипрофессиональная деятельность (практика, симуляции, общение с людьми).

Концепции профессионального становления (Э.Ф. Зеер и др.) основанна на том, что автор рассматривает становление идентичности как центральную линию профессионального развития, тесно связанную с другими компонентами (компетентностью, мотивацией, самооффективностью).

Когнитивный компонент выражается в понимании сущности профессии, ее норм, обязанностей, специфики.

То есть, отметим, что диссертация Т.В. Малютиной вносит значительный вклад в теорию и практику профессионального высшего образования, смещая

фокус с исключительно «знаниево-уменийной» парадигмы на целостное становление будущего специалиста в своей области деятельности как субъекта профессиональной деятельности, обладающего устойчивой и позитивной профессиональной идентичностью [6, с.118]. Это напрямую связано с повышением качества медицинской помощи и психологического благополучия самих медицинских работников.

Внутренние мотивы включают стремление к самосовершенствованию во время образовательного процесса; важнейшим условием является добровольное желание обучающегося совершить действие и его последующая реализация.

Под мотивом понимается ориентация обучающегося на конкретные аспекты образовательного процесса, обусловленная его субъективным восприятием учебной деятельности и предмета изучения.

Учебная мотивационная система представляет собой взаимосвязь побуждений внешнего и внутреннего характера. Побуждение к обучению представляет собой инструменты стимулирования обучающихся к результативной интеллектуальной работе и эффективному усвоению образовательного материала.

References:

1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития личности. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2020.
2. Хуторской А. В. Компетентностный подход в современном образовании. – М. : Юрайт, 2021.
3. Шукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного и неродного. – М. : Юрайт, 2022.
4. Пассов Е. И., Кузовлева Н. Е. Основы коммуникативной методики обучения иностранным языкам. – М. : Просвещение, 2020.
5. Сафонова В. В. Межкультурная коммуникация в образовательном пространстве. – М. : Юрайт, 2019.
6. Поляков О. Г. Современные образовательные технологии в обучении языкам. – М. : Флинта, 2021.